

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Исаева Зера Таировна

Преподаватель Ферганского государственного
Университета г.Фергана, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17092365>

Аннотация. Современная лингвистика находится в процессе активного развития, становясь все более междисциплинарной. Статья исследует перспективные направления, где лингвистика пересекается с другими научными областями, такими как когнитивная наука, искусственный интеллект, нейробиология, социология и антропология. Рассматривается, как эти взаимодействия обогащают наше понимание языка, его структуры, функционирования и эволюции, а также способствуют разработке новых методов анализа и созданию инновационных приложений. Подчеркивается значение междисциплинарного подхода для решения сложных теоретических и практических задач в лингвистике XXI века.

Ключевые слова: современная лингвистика, междисциплинарные направления, когнитивная лингвистика, компьютерная лингвистика, нейролингвистика, социоллингвистика, антропологическая лингвистика, искусственный интеллект, обработка естественного языка, теория языка, языковые исследования.

XXI век ознаменовал собой новую эру в развитии лингвистики, поставив во главу угла не только глубокое изучение самого языка как системы, но и его тесную связь с другими областями человеческого знания. Современная лингвистика перестает быть изолированной дисциплиной, активно интегрируясь с когнитивными науками, информационными технологиями, нейробиологией, социологией, антропологией и многими другими. Этот междисциплинарный подход открывает беспрецедентные возможности для исследования языка, его природы, функций и эволюции, а также для разработки инновационных приложений, которые находят свое применение в самых разнообразных сферах человеческой деятельности.

Интеграция лингвистики с другими науками позволяет выйти за рамки традиционных методов анализа и получить новые, более глубокие и всесторонние представления о языке. Например, когнитивная лингвистика, исследуя взаимосвязь языка и мышления, проливает свет на

то, как языковые структуры отражают и формируют наши мыслительные процессы.

Нейробиологические исследования языка позволяют понять, как мозг обрабатывает и порождает речь, исследуя нейронные корреляты языковых процессов. Социолингвистика и антропологическая лингвистика, в свою очередь, сосредоточены на изучении языка в его социальном и культурном контексте, анализируя, как язык отражает и формирует социальные отношения, идентичность и культурные практики.

№	Направление лингвистики	Смежные дисциплины
	Психолингвистика	Психология
	Этнолингвистика	Этнология
	Нейролингвистика	Нейронаука
	Социолингвистика	Социология
	Лингвокультурология	Культурология
	Эколингвистика	Экология
	Юрислингвистика	Юриспруденция

Антропоцентризм выделяет человека как центрального субъекта языка и исследует язык прежде всего как инструмент и продукт человеческой деятельности. Этот подход подчеркивает необходимость учета человеческого фактора при изучении и объяснении языковых явлений.

Взаимосвязь указанных ключевых аспектов современной лингвистики представлена на схеме.

Рис. 3.1. Взаимосвязь ключевых аспектов современной лингвистики

Активное развитие интернета и цифровых коммуникаций оказало значительное влияние на языковую сферу, породив новые коммуникативные формы, сетевые сообщества и культурные феномены. Эти изменения вызвали интерес представителей различных научных дисциплин и открыли новые междисциплинарные направления исследований в области языка.

Представленные характеристики современной лингвистики, описанные Е.С. Кубряковой, «формируют новые подходы и методы изучения языка, акцентируя внимание на междисциплинарности и интеграции гуманитарных и естественных наук» [1,с.45]. Данный подход позволяет глубоко осмыслить изменения, происходящие в современной лексике и речевых практиках в условиях цифровой эпохи.

Появление интернета в конце 1960-х годов как нового канала для передачи данных, а затем как средства массовой коммуникации в XXI веке, стало причиной формирования не только глобальной информационной среды, но и уникальных виртуальных пространств, сетевых сообществ, сетевой культуры и языка, обслуживающих этот относительно новый сегмент социальной реальности.

Ключевые цифры, которые «дадут нам представление о состоянии диджитал-сферы сегодня» [2]. Искусственный интеллект становится стандартом.

И уверенно внедряется в повседневную жизнь и бизнес-процессы. ChatGPT остается лидером среди ИИ-инструментов с 310 млн уникальных пользователей в месяц и 4,75 млрд посещений. Однако на рынке появляется все больше конкурентов – Google Gemini (Google уже построил Gemini в 3 млрд учетных записей Workspace), Microsoft Copilot, Perplexity.ai, которые постепенно набирают аудиторию.

В начале 2025 года в Узбекистане было зарегистрировано 33,9 миллиона активных мобильных подключений, что составляет 92,2% от общего населения страны. Однако часть из них используется исключительно для голосовой связи и СМС, не обеспечивая доступ в интернет.

Цифровой мир сегодня – почти вся планета онлайн, а аудитория социальных сетей достигла рекордных масштабов.

1. Интернет-пользователи в мире: в начале 2022 года численность интернет-аудитории достигла 4,95 млрд пользователей. Сегодня интернетом пользуются 92,5% населения мира.

2. Пользователи соцсетей в мире: в январе 2022 года во всём мире насчитывалось 4,62 млрд пользователей социальных сетей. Это 58,4% от общей численности населения мира, хотя стоит отметить, что «пользователи» социальных сетей – это не обязательно уникальные пользователи. Мировая аудитория соцсетей увеличилась больше чем на 10% за последние 12 месяцев: за 2024 год к социальным сетям присоединились 424 миллиона новых пользователей [3,с.122].

Многие «исследователи объясняют рост популярности Интернета как особого коммуникативного пространства, средства массовой информации и объекта делового интереса понятием «чудо»» [4,с.34].

За последние десять лет появилось множество публикаций, посвященных исследованию особенностей функционирования сетевого языка, способов формирования сетевой идентичности и представления виртуальной личности, а также общим речевым процессам в Интернете.

Кроме того, в большинстве случаев коммуникация в этой среде осуществляется преимущественно через текстовый обмен. Как отмечала Шерил Текл в своей работе о виртуальной идентичности: «Вы можете стать тем, кем хотите. Вы можете полностью «переопределить» себя. Они не видят ваше тело и не делают никаких предположений на его основе. Они не слышат ваш акцент и тоже не делают выводов. Все, что они могут увидеть, – это ваши слова» [5,с.82] (пер. с англ. Е. Г.). Бренда Дане добавляет, что «текст в Интернете выполняет роль «маски», которую надевает ваше виртуальное «я»» [6,с.99].

Сегодня, когда мы находимся на рубеже глобальных коммуникаций, общение в Интернете «становится, вероятно, самым распространенным. Оно объединяет огромное разнообразие речевых практик, способов и форматов взаимодействия. Постепенно такое общение становится Signum Temporis (знаменем нашего времени)» [7,с.93].

Также уже можно говорить о возникновении особого электронного письма (третьей формы речи наряду с устной и письменной) и определенной коммуникационной среды, которую оно обслуживает. Некоторые лингвисты также упоминают о «появлении виртуальной языковой личности» [8,с.45].

Список литературы

1. Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка. Когнитивные исследования. – М., ЯСК Знак, 2012. – 203 с.
2. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-uzbekistan>.

3. <https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2022-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii>.
4. <http://www.webmascon.com/topics/testing/19a.asp>.
5. Докторов Б. Российский Интернет: новое русское чудо // Петербургский журнал социологии. – 1999, №2. – С.5-7.
6. Turkle Sh. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. – London: Simon & Schuster, 1995. – 347 p.
7. Danet B., Text as Mask: Gender and Identity on the Internet. Paper presented at the conference, Masquerade and Gendered Identity. – Venice, Italy, 1996.
8. Хэллидей М.А. Место “функциональной перспективы предложения” (ФПП) в системе лингвистического описания // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. – С.138-148.
9. Атабекова А. А. Лингвистический дизайн WEB-страниц (сопоставительный анализ языкового оформления англо- и русскоязычных WEB-страниц). – М.: Издательство РУДН, 2003.

